

POR UMA NOÇÃO DE PRAÇA DA ARQUITETURA MODERNA: UM NOVO OLHAR SOBRE O TEMA A PARTIR DE TRÊS PROJETOS DE NIEMEYER (1947-57)

DALL'ALBA, ANDERSON

UFRGS / Unisinos

dallalba.anderson@gmail.com

RESUMO

A relação entre edifício e espaço aberto, uma problemática central ao ideário moderno, já foi objeto de estudos diversos. Em *Ville Radieuse* (1930), Le Corbusier imaginou uma cidade estruturada pelo parque, que parte da crítica interpretou como ruptura com a praça enquanto tipologia urbana. Autores como Rob e Leon Krier (1975; 1978) associaram o urbanismo moderno à diluição da forma da cidade tradicional, observando uma suposta substituição da praça por espaços abertos indiferenciados. Contudo, estudos recentes indicam que as experiências modernas, em especial na América Latina, produziram soluções mais complexas. Pesquisas de Comas (1987) e Cabral (2013, 2016) evidenciam a persistência da praça como categoria formal em obras emblemáticas. Alinhado a esses trabalhos, o texto examina três projetos de Oscar Niemeyer: a Praça dos Três Poderes (1957), a Praça das Nações Unidas (1947) e a Praça Coberta no Parque Ibirapuera (1951), identificando estratégias projetuais específicas que permitem redefinir a noção de praça moderna. A partir da produção de Niemeyer, busca-se demonstrar que a praça moderna se constituiu como uma operação compositiva complexa, que transcende o modelo clássico europeu e amplia o legado projetual do movimento moderno.

Palavras-chave: praça, arquitetura moderna, Oscar Niemeyer.

1. INTRODUÇÃO

A reconfiguração da relação entre edifício e espaço aberto foi uma das questões centrais do movimento moderno na arquitetura. Na concepção de cidade idealizada por Le Corbusier em *Ville Radieuse* (1930), tão importante quanto os edifícios pensados como objetos autônomos, era o parque verde contínuo que recobriria o solo. À luz dessa imagem utópica em que o espaço aberto seria elemento hegemônico, idealizou-se um padrão de cidade razoavelmente densa, mas que pretendia recuperar a presença abundante da natureza.

Para além das críticas recorrentes a esse modelo de cidade, muitas vezes formuladas a partir de leituras reducionistas, a condição imagética do espaço aberto moderno como parque também foi bastante questionada. Diversos autores identificaram uma tendência à homogeneização do vazio urbano, marcada pela supressão das formas tradicionais de definição espacial. Nesse contexto, estudiosos e críticos apontaram tanto para uma suposta negligência da arquitetura moderna em relação à praça quanto para o abandono da sua forma tradicional de recinto edificado. Rob Krier (1975) argumentou que a arquitetura moderna teria contribuído para a erosão do espaço urbano ao propor formas excessivamente abertas e indiferenciadas, incapazes de reproduzir os elementos constituintes da cidade tradicional. Colin Rowe e Fred Koetter (1978) também observaram que os modelos urbanos da arquitetura moderna eliminaram a praça, pelo menos em sua configuração tradicional, substituindo-a pelo que chamaram de “*urban foyers*”. Paolo Favole (1995), por sua vez, reforçou que a praça foi um tema secundário na arquitetura moderna, que teria priorizado outras agendas projetuais.

Contudo, outros estudos têm contraposto essas críticas ao reexaminar a produção moderna a partir de uma leitura atenta da prática projetual, sobretudo no contexto latino-americano. Comas (1987) demonstrou a relevância da praça na arquitetura moderna brasileira no artigo em que analisa o projeto do Ministério da Educação e Saúde (1936). Cabral (2013; 2016) identificou a recorrência de praças em casos como o Centro Cívico de Santa Rosa (1955), na Argentina, e a Cidade Universitária de Caracas (1943), na Venezuela.

Alinhado a essas investigações, o texto busca demonstrar a persistência da praça como categoria projetual na arquitetura moderna a partir de três projetos emblemáticos de Oscar Niemeyer: a Praça dos Três Poderes (1957), a Praça das Nações Unidas (1947) e a Marquise do Parque Ibirapuera (1951). Esses exemplares permitem articular uma discussão em torno de três ideias operativas que especificam o desenho da praça moderna — chão remarcado, recinto edificado e plano de cobertura —, revelando a complexidade que o espaço aberto moderno admite.

O estudo emprega como método uma abordagem analítico-descritiva, centrada no exame e na reflexão sobre a forma (Solà-Morales, 2003). Pretende-se, assim, contribuir para uma leitura aprofundada dos aspectos morfológicos da praça moderna, evidenciando como a obra de Niemeyer reinterpreta o conceito de “praça” ao propor arranjos espaciais que transcendem sua definição tradicional.

2. TRÊS PRAÇAS MODERNAS POR NIEMEYER

2.1 *Chão modelado, Praça dos Três Poderes (1957)*

No Plano Piloto de Brasília (1957), concebido por Lucio Costa, a Praça dos Três Poderes arremata o Eixo Monumental. Excêntrica em relação à estrutura urbana, a Praça pode ser lida, ao mesmo tempo, como coroamento e marco zero da cidade, numa implantação que expressa essa dupla condição simbólica no traçado (Fig. 1).

Figura 1. Praça dos Três Poderes (Lucio Costa e Oscar Niemeyer, 1957-60). Foto de Marcel Gautherot. Disponível em: <<https://ims.com.br>>. Acessado 15 de ago. 2025.

Os croquis de Costa mostram que o gesto primário que dá forma à Praça é a criação de um terrapleno artificial elevado 5 m da cota natural do terreno (Fig. 2), configurando um triângulo equilátero com 600 m de base. Concebida como uma plataforma construída, a Praça aparece delimitada por um arrimo robusto de pedra bruta, com acesso em nível pelas duas autopistas que chegam do Eixo Monumental.

Figura 2. Croqui de Costa mostra a plataforma triangular que configura a Praça. Fonte: Costa, Lúcio. Registro de uma vivência. 3. ed. São Paulo: Sesc, 2018, 288.

No arranjo compositivo, o Congresso e os dois palácios aparecem dispostos em cada um dos vértices da Praça. O Congresso ocupa o vértice isolado, voltando-se para a Praça, de um lado, e para a Esplanada dos Ministérios, do outro. Costa estruturou o espaço a partir de dois retângulos virtuais que se cruzam. O primeiro prolonga o Eixo Monumental, contendo o Congresso entre dois espelhos d'água, um do lado da Esplanada, e outro da Praça. O segundo retângulo, no sentido transversal, constitui o plano de base para os palácios do Executivo e do Judiciário, cada qual numa das extremidades, ambos conectados às autopistas por pequenas superfícies pavimentadas.

Encarregado de projetar os palácios, Niemeyer reinterpreto o desenho de Costa (Fig. 3). Ele rejeitou a ideia de um tapete verde como cobertura exclusiva do terrapleno e introduziu uma nova ordem geométrica à configuração da plataforma. Niemeyer destacou o chão por meio de uma superfície pavimentada retangular de 110 x 350 m, ligando o Palácio do Planalto ao Supremo Tribunal Federal (Fig. 4). Essa placa retangular redefine a percepção do espaço, emoldurando o vazio como uma praça solene, de caráter monumental.

Figura 3. A Praça interpretada por Niemeyer. Disponível em: https://www.vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/fc4a_15.jpg. Acessado 15 de ago. 2025.

Figura 4. Implantação indica a configuração da praça, com variação formal sugerida pela gradação de cor entre a plataforma verde e a placa pavimentada. Fonte: Elaboração do autor sobre desenho publicado em “Praça dos Três Poderes e Palácio do Congresso Nacional.” Módulo, Rio de Janeiro, n. 9, fev. 1958, 14–16.

Um triângulo equilátero virtual, rebatido 75 m para o interior, define a locação dos edifícios, com vértices coincidentes aos seus centros geométricos. Essa operação reforça o papel do Congresso como elemento articulador do conjunto. O lado que liga o STF ao Planalto coincide com o eixo virtual que divide a praça ao meio, estabelecendo a relação visual entre os dois blocos. O Palácio do Planalto se alinha longitudinalmente à Praça, atuando quase como limite da pavimentação, cuja largura ultrapassa ligeiramente as laterais do edifício. Já o STF, implantado no lado oposto, é mais baixo e se desenvolve no sentido transversal. Importa notar que nenhum dos dois palácios segue exatamente o perímetro da pavimentação, o que reforça o protagonismo do desenho do chão como elemento arquitetônico autônomo, cujo perímetro é sempre legível. A ideia de “praça sobre a praça”, que emerge no projeto brasileiro, destaca a centralidade do desenho do chão como elemento protagonista na definição do espaço. Nesse sentido, a praça verde de Costa e a praça seca de Niemeyer não são partes independentes, mas resultam de um contraste dialético. Além disso, a distinção de caráter entre ambas responde à diversificação funcional, a praça verde como pano de fundo integrado à cidade-parque, diferenciado pela elevação do chão, e a praça seca como vazão cerimonioso, apto a acolher a concentração de multidões, como requer a mais simbólica praça cívica da nação.

2.2 Recinto edificado, Praça das Nações Unidas (1947)

A fundação da Organização das Nações Unidas data de 1945, coincidindo com o contexto do pós-guerra e os esforços pela manutenção da diplomacia internacional. Em 1947, arquitetos de diversos países foram convidados a compor uma equipe de consultoria para o projeto do edifício-sede, sob a direção do norte-americano Wallace Harrison (Von Moss 2009, 244). Além de responder à forma e ao programa, a concepção deveria expressar o caráter simbólico da instituição. Niemeyer representou o Brasil nesse encargo, e trabalhou junto a Le Corbusier, ao uruguaio Julio Vilamajó, e a outros expoentes da vanguarda moderna. Sua proposta para um complexo edifício-praça (Fig. 5) foi escolhida pelo grupo como a mais adequada, ainda que a execução da obra tenha enfrentado diversos entraves.

Figura 5. Proposta para a sede da ONU (Oscar Niemeyer, 1947). Perspectiva por Hugh Ferriss. Fonte: Reed, Peter. *The United Nations in Perspective*. New York: Museum of Modern Art, 1995, 6.

Niemeyer apresentou sua proposta por meio de uma sequência de esquemas que narravam a evolução do partido. O terreno era amplo, um polígono quase retangular com aproximadamente 470 m de extensão por 180 m de largura, equivalente a seis quarteirões da malha urbana. O arquiteto conectava a frente e as laterais às vias adjacentes, prolongando os fundos até o rio, onde previa suprimir o tráfego de veículos. Sua solução valorizava a aproximação pela água, ressaltando a monumentalidade do conjunto. Os desenhos também organizavam a circulação de pedestres em dois acessos principais: um nas proximidades das ruas 46–50, onde o fluxo era mais intenso, e outro nas imediações das ruas 42–44.

Os estudos de Niemeyer exploram a composição por três volumes principais: o corpo da assembleia geral (1), a torre do secretariado (2) e a barra das delegações (3) (Fig. 6). A esses blocos, acrescentam-se os anexos das câmaras de conselho e das salas de conferências e comitês, que ele trata como elementos secundários. Sua sequência de croquis mostra que ele varia a disposição dos blocos sempre atento à perspectiva configurada desde a avenida. A barra das delegações fica na mesma posição nos quatro esquemas, alinhada em paralelo à via norte. Já o volume da assembleia geral aparece aos fundos do lote no primeiro estudo, com a torre do secretariado à frente, em condição que obstruiria a vista. Nos desenhos seguintes, Niemeyer inverte a posição dos dois blocos, recuperando parte da perspectiva, embora a torre, agora deslocada para trás,

limite o campo visual. O volume da assembleia, colocado à frente, ganha corpo com os anexos das câmaras de conselho, mas o agrupamento resulta em um bloco alongado que restringe a amplitude visual pretendida e reduz a área livre do terreno. Finalmente, o último esquema soluciona a questão da perspectiva ao repositonar os blocos: o volume da assembleia vem à frente e adquire autonomia formal, enquanto os anexos passam a constituir uma barra independente, implantada atrás da torre e conectada à assembleia por uma grande marquise.

Figura 6. Evolução dos estudos de Niemeyer. Fonte: Papadaki, Stamo. *The Work of Oscar Niemeyer*. New York: Reinhold, 1950, 176–77.

O arranjo compositivo elaborado estabelece uma triangulação entre os volumes, que apesar de independentes na forma, se relacionam pelo vazio, definindo um recinto semifechado monumental (Fig. 7). Esse recinto é contornado pela barra das delegações, ao norte, pelo volume da assembleia, ao sul, e pela torre do secretariado mais anexos, a leste. A frente oeste é aberta ao passeio, mas controlada nas vistas pela massa edificada dos quarteirões vizinhos. Já a frente leste é parte delimitada pela torre e pela assembleia, parte livre até a barra das delegações na extremidade oposta. Esse vazio enquadrado entre a torre e a barra conecta a praça ao rio, estendendo-a sobre uma passarela flutuante que termina no píer de acesso aos barcos.

Implantação

- 1** Assembleia Geral
- 2** Secretariado
- 3** Delegações
- 4** Anexos (conselho e conferências)

Figura 7. Implantação. Em laranja, indica-se a configuração da praça. Os edifícios estão assinalados em cinza, com gradação de alturas sugeridas do mais escuro ao mais claro. Fonte: Elaboração do autor sobre desenho publicado em Papadaki, Stamo. *The Work of Oscar Niemeyer*. New York: Reinhold, 1950, 178–79.

Os esquemas deixam claro que Niemeyer buscava liberar a perspectiva da avenida em direção ao conjunto, alcançando um enquadramento condizente com a monumentalidade pretendida. Todavia, essa não parece

ser a única razão. Como já havia feito no projeto do Ministério da Educação e Saúde (1936), ele reitera que o problema da monumentalidade não se coloca apenas na forma edificada, mas também na configuração do vazio que ela define. Além de emoldurar a vista na articulação minuciosa entre os três blocos, Niemeyer cria a praça como elemento simbólico do conjunto, que inscreve, no espaço urbano, o caráter cosmopolita da instituição.

2.3 Cobertura, Praça no Parque Ibirapuera (1951-54)

O projeto de Niemeyer para o conjunto do Parque Ibirapuera surgiu de uma encomenda para criar um local adequado às celebrações do IV Centenário de São Paulo (1954). Sua proposta contemplava alguns pavilhões expositivos e uma marquise monumental, concebida para reunir os visitantes dos festejos (Fig. 8).

Figura 8. Conjunto do Parque Ibirapuera (Oscar Niemeyer, 1951-54). Fonte: Brasil Arquitetura Contemporânea. São Paulo, n. 4, 1954, n.p.

A proposta de Niemeyer prevê a implantação de um conjunto de edifícios na zona de acesso ao parque pela avenida principal. A composição emprega volumes autônomos, que, à primeira vista, parecem dispersos livremente no terreno. Os quatro palácios expositivos e o auditório protagonizam o arranjo, tanto pelo

programa especial quanto pela escala. A marquise monumental aparece como um sexto elemento construído, que confere unidade ao conjunto e converte em praça coberta parte do vazio virtualmente emoldurado pelos edifícios (Fig. 9).

Figura 9. Implantação indica a configuração da praça coberta e da praça de acesso. Elaboração do autor sobre desenho publicado em *Módulo*, Rio de Janeiro, n. 1, 1955, 26–29.

A laje alongada de traçado serpenteante se projeta no parque como uma escultura permeável de concreto armado que paira sobre o chão. Mais do que uma cobertura de circulação entre os edifícios, converte-se em um dispositivo estruturador do espaço aberto. Seu desenho alterna curvas e retas suaves, em superfícies côncavas e convexas, que ora se afastam, ora se aproximam dos pavilhões compondo um jogo formal sofisticado (Fig. 10). Essa laje monumental, com cerca de 27.000 m², acompanha o desnível natural do terreno criando pequenas variações de pé-direito ao longo de sua extensão. Suas quatro extremidades costuram o conjunto edificado: as pontas laterais e posterior articulam os Palácios da Indústria, das Nações e do Estado; a ponta frontal conecta-se à passarela suspensa que une a Oca ao auditório, configurando a “porta” de entrada para a praça coberta. Longe de ser arbitrária, a forma pictórica desenhada por Niemeyer responde à relação estrutural e espacial com os pavilhões. Os três palácios e o eixo da passarela entre a oca e o

auditório flanqueiam um retângulo virtual de 650 x 250 m, que inscreve a marquise e controla os limites da intervenção, expondo a articulação entre os edifícios e a praça.

Figura 10. Vista da praça coberta criada pela marquise. Fonte: Brasil Arquitetura Contemporânea. São Paulo, n. 4, 1954, n.p.

Se a relação dos volumes é mediada pela praça coberta, a praça, por sua vez, se define em contraponto ao parque. A marquise monumental reconfigura a condição natural do Ibirapuera, criando um limite artificial que confere escala precisa ao espaço aberto. A demarcação do chão por pavimentação seca especifica a praça no debate entre o plano aéreo e o terrestre. Essa relação dialética se estabelece no confronto, em que um elemento reforça a presença do outro. A praça é continuamente flanqueada pelo parque, que, por sua vez, ganha outra percepção diante da presença escultórica da marquise.

No panorama latino-americano, a marquise do Ibirapuera constitui um feito inédito ao configurar a primeira realização de praça coberta por uma laje plana contínua de escala monumental. Nesse gesto, Niemeyer transforma um dispositivo geralmente associado à proteção e abrigo em um verdadeiro espaço público, instituído como lugar de encontro coletivo. Tal concepção distingue-se de antecedentes como o Centro Comunitário de Tucumán (1947), de Eduardo Sacriste, e o Hospital de Corrientes (1948), de Amancio Williams, nos quais a praça coberta resultava de módulos escultóricos replicados em duas direções, compondo superfícies de dimensões mais restritas. Embora diversas em contexto e intenção, essas experiências revelam

um processo compartilhado de elaboração formal pelo qual arquitetos latino-americanos consolidam um vocabulário próprio, capaz de traduzir simbolicamente as especificidades do continente.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A falta de nitidez sobre o tema da praça moderna persistiu como uma lacuna pouco explorada pela historiografia, inclusive nos estudos canônicos. Na quarta edição de *Modern Architecture, a critical history* (2010), Frampton recorreu ao conceito de “espaço de aparição pública”, proposto por Hannah Arendt (1958)¹, para descrever obras modernas que configuram novos arranjos de praça. O crítico norte-americano destacou projetos reconhecidos da arquitetura brasileira como exemplares magistrais da continuidade entre o desenho da edificação e o do espaço público, em especial na produção de Paulo Mendes da Rocha, mas não os abordou sob a ótica de uma possível complexificação da forma da praça.

As três praças projetadas por Niemeyer evidenciam que a arquitetura moderna não apenas reinterpreto a forma da praça típica, como também produziu arranjos capazes de atualizar sua essência, atribuindo-lhe configurações mais complexas. Nesse sentido, as ideias operativas de definição da praça por plano de chão demarcado, recinto e cobertura configuram um possível repertório de estratégias projetuais da praça moderna. Esse repertório não se pretende uma leitura exclusiva, tampouco definitiva, mas uma interpretação abrangente o suficiente para evidenciar as contribuições brasileiras ao tema.

A análise articulada dessas concepções, fundamentada no redesenho e na revisão de fontes secundárias, amplia a compreensão da arquitetura moderna de Niemeyer, evidenciando uma diversidade de experiências que desafia a crítica hegemônica. O retorno às obras e às publicações especializadas, como propõe esta sessão temática, reafirma o urbanismo moderno como campo ainda fértil de investigação, capaz de fornecer subsídios não apenas para aprofundar os debates historiográficos, mas também para problematizar suas ressonâncias contemporâneas.

NOTAS

¹ “Space of public appearance”. Ver: Arendt, Hannah. 2016. *A condição humana*. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária.

REFERÊNCIAS

- Cabral, Cláudia Costa. 2013. "História de um lugar moderno: Clorindo Testa e o centro cívico de Santa Rosa, La Pampa." Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP 34 (Dezembro): 110–125.
<http://dx.doi.org/10.11606/issn.2317-2762.v20i34p110-125>.
- Cabral, Cláudia Costa. 2016. "Villanueva e a cidade dos objetos." *Arquitextos* 190.04 (Março).
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.190/5992>.
- Comas, Carlos Eduardo Dias. 1987. "Protótipo e Monumento, Um Ministério, O Ministério." *Projeto* 102 (agosto): 136–49.
- Comas, Carlos Eduardo Dias. 2017. "Brasília: The Pilot Plan and Its Monuments." In *The Companions to the History of Architecture, Volume IV, Twentieth-Century Architecture*, editado por David Leatherbarrow e Alexander Eisenschmidt, 407–20. Chichester: John Wiley & Sons.
- Dall'Alba, Anderson. 2024. *A Arquitetura da Praça Moderna: Contribuições Latino-Americanas (1932–1978)*. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acessado 23 de ago. 2025.
<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/277113>.
- Favole, Paolo. 1995. *Piazze nell'architettura contemporanea*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Frampton, Kenneth. 2010. *História Crítica da Arquitetura Moderna*. São Paulo: Martins Fontes.
- Krier, Rob. 1975. *Urban Space*. Londres: Academy Editions.
- Krier, Léon. 1978. "The Reconstruction of the City." In *Rational Architecture: The Reconstruction of the European City*, editado por René Lemaire Delevoy, Anthony Vidler e Léon Krier, 38–44. Bruxelles: Archives d'Architecture Moderne.
- Rowe, Colin e Koetter, Fred. 1978. *Collage City*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Solà-Morales, Ignasi de. 2003. "Prácticas teóricas, prácticas históricas, prácticas arquitectónicas." In *Inscripciones*, 257–66. Barcelona: Gustavo Gili.
- Von Moss, Stanislaus. 2009. *Le Corbusier: Elements of a Synthesis*. Rotterdam: 010 Publishers.

BIOGRAFIA

Arquiteto graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2013), com período sanduíche na Universidade do Porto (2011-2012). Mestre (2017) e Doutor (2024) em Teoria, História e Crítica da Arquitetura pelo PROPARG-UFGRS. É professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, onde atua nas áreas de Projeto de Arquitetura e Teoria e História da Arquitetura.